

LINGVISTIK EKSPERTIZA TADQIQOTLARINING MANBASI VA MAQSADI

Saidahmadov Shuhrat Baxtiyor o'g'li

Innovatsion texnologiyalar universiteti assistent o'qituvchisi

shuhratsaidahmadov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15332453>

Lingvistik ekspertiza tadqiqotlarining manbasi, obyekti va predmeti

Lingvistik ekspertiza ilmiy-amaliy tadqiqot turi bo'lib, muayyan manbaga tayangan holda o'tkaziladi. Tadqiqotning obyekti va predmeti belgilab olingandan keyin ekspertiza jarayoni boshlanadi.

Lingvistik ekspertizaga taqdim etilgan material **tadqiqot manbasi** sifatida xizmat qiladi. Matn, audio yoki videoyozuvlar, matnli rasmlar va boshqa materiallar lingvistik ekspertizaga tadqiqotlari manbasi bo'la oladi. Lingvistik ekspertizaga tadqiqotlari bitta manbaga yoki bir necha manbaga asoslangan holda o'tkazilishi mumkin. Tadqiqot manbasi bo'lib xizmat qiladigan material lingvistik ekspertizaning hajmini belgilashga xizmat qiladi. Lingvistik ekspertiza tadqiqotlarini olib borish uchun tadqiqot manbasi (taqdim etilgan material) o'qish (matn), eshitish (audioyozuv) yoki ko'rish (videoyozuv, rasm) uchun yaroqli holda bo'lishi lozim. Manba butunlay yoki qisman yaroqsiz bo'lsa lingvistik ekspertiza o'tkazilmasligi ham mumkin. Lingvistik ekspertizada quyidagi hollarda tadqiqot manbasi – taqdim etilgan material to'liq yoki qisman yaroqsiz deya baholanishi mumkin:

1. taqdim etilgan matnni o'qish imkoni bo'lmasa (qo'lyozma matnlarda dastxatning yomon bo'lishi, bosma matnlarda printerning sifatsizligi);
2. audioyozuv yoki videoyozuvdagi ovozni eshitib tushinish imkoni bo'lmasa (ovozning pastligi, shovqinli joyda yozib olinganligi, yozuv apparatining sifatsizligi kabi);
3. shakliy lingvistik ekspertizaga (tahrirlash uchun) taqdim etilgan matnda haddan tashqari ko'p imloviy, ishoraviy va uslubiy xatolarga yo'l qo'yilgan bo'lsa;
4. mazmuniy lingvistik ekspertizaga taqdim etilgan matn mantiqsiz va mazmunsiz qilib tuzilgan bo'lsa.

Ba'zi hollarda lingvistik ekspertizaga taqdim etilgan matndagi izohi so'ralayotgan so'z xato yozilgan bo'lishi va aynan xato variant boshqa ma'noni ifodalashi mumkin. Ayrim hollarda matn tuzuvchi so'zlarning ma'nosini aniq tushunmay yozma nutqida nazarda tutilgan so'zning xato variantidan foydalangan bo'lishi ham mumkin. Bunday holda mazkur so'z birikib kelayotgan so'zlar bilan birga tahlilga tortiladi. Boshqa so'zlar bilan birikuvchanlik imkoniyatiga qarab jumla tuzuvchining qaysi so'zni nazarda tutayotganligini bilib olish mumkin. Masalan, shaxsga nisbatan qo'llanilganda haqorat ma'nosini ifodalashiga ko'ra *harom* so'zi bilan *haromi* so'zlari bir-biridan farqlanadi.

Demak, tadqiqot manbasining yaroqli va tushunarli bo'lishi lingvistik ekspertiza tadqiqotining xolisligi va aniqligini ta'minlaydi.

Lingvistik ekspertizaga taqdim etilgan materialning, ya'ni manbaning biror qismi yoki butun holda **tadqiqot obyekti** bo'lishi mumkin. Tadqiqot obyekti zaruriyatga qarab lingvistik ekspertiza buyurtmachisi yoki ekspert tomonidan belgilanadi. Manbaning (matn, audio yoki videoyozuvlar, matnli rasmlar) biror qismi, biror jumla yoki muayyan so'z obyekt sifatida belgilanib, tadqiqot ishlari olib boriladi. Ekspertga taqdim etilgan kriminalingvistik tadqiqotlarda belgilangan obyekt doirasidagina ish olib boorish kerak. Jumladan, inson sha'ni va qadr-qimmatini tahqirlovchi yoki haqorat so'zlar mavjudligini aniqlash bo'yicha taqdim

etilgan matn tadqiqot manbasi bo'lsa, izohi so'ralayotgan jumla yoki so'z tadqiqot obyekti hisoblanadi. Ekspert (mutaxassis) tadqiqot obyektidan tashqariga chiqmasligi lozim, ya'ni manbadagi boshqa jumalarni izohlashga hojat yo'q. Masalan, ikki shaxs (A va B shaxslar) orasidagi suhbatda A shaxsga tegishli nutq birliklari tadqiqot obyekti sifatida belgilangan bo'lsa, B shaxsning nutqiga oid birliklar tahlilga tortilmaydi. Agarda ekspert oldiga butun matndagi inson sha'ni va qadr-qimmatini tahqirlovchi yoki haqorat so'zlarni aniqlash vazifasi qo'yilgan bo'lsa, unda tadqiqot obyekti kengayadi va barcha (A va B shaxslarga tegishli) jumla va so'zlarning ma'nosi o'rganiladi. Normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarining lingvistik ekspertizasida ko'pincha tadqiqot manbasi bilan tadqiqot obyekti teng keladi. Normativ-huquqiy hujjat matnlarining izohi bilan bog'liq ekspertizalarda matnning muayyan qismi obyektga olinadi. Tadqiqot obyekti manbaning biror qismi bo'lsa-da, mutaxassis-ekspert butun manba bilan tanishib chiqishi maqsadga muvofiq. Chunki boshqa qismlar obyektga olingan qismga ta'sir ko'rsatishi yoki unga sababchi bo'lishi mumkin. Albatta bunday holatlar ham LE xulosasida e'tiborga olinishi lozim.

Lingvistik ekspertizaga tadqiqotlarining predmeti esa nimani aniqlash, nimani tahrirlash (tuzatish) yoki nimani izohlash kerakligidir. Yuqoridagi kabi inson sha'ni va qadr-qimmatini tahqirlovchi yoki haqorat so'zlar mavjudligini aniqlash bo'yicha taqdim etilgan matndagi inson sha'ni va qadr-qimmatini tahqirlash yoki haqorat ma'nosini ifodalashi gumon qilinayotgan so'zlar yoki jumlar tadqiqot predmeti hisoblanadi. Aniqlangan holat (mavjudlik yoki mavjud emaslik) ekspertiza xulosasida aks etadi. Tadqiqot predmeti – hal qilinishi lozim bo'lgan masala, muammo yoki qo'yilgan savolning javobidir, ya'ni ko'zlangan maqsad tadqiqot predmetidir, boshqacharoq qilib aytganda tadqiqot maqsad uning predmetni belgilaydi.

Demak, LE tadqiqotining manbasi taqdim etilgan material bo'lsa, uning obyekti materialning biror bo'lagi, qismi (ayrim hollarda to'liq material) hisoblanadi. Tadqiqot obyekti ustida olib boriladigan tekshiruvning mazmun-mohiyati esa uning predmetidir. LEda asosiy ish tadqiqot predmeti bilan bog'liq, biroq bajariladigan ish tadqiqot predmetidan tashqariga chiqib ketmasligi kerak.

ACADEMY

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Баранов А.Н. Лингвистическая экспертиза текста: теория и практика: Учебное пособие. — М.: Флинта: Наука, 2007. Стр. 5
2. Кўчимов Ш. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини лингвистик экспертизадан ўтказиш. Методик қўлланма. Т.: Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги Юристарлар малакасини ошириш маркази. 2022. -26 б.
3. Musulmonova K.X. O'zbek tili yozma matnlarini lingvistik ekspertiza qilish jarayoni, bosqichlari va metodlari: Filol. fan. bo'yicha fals. dokt. (PhD) ...diss. – Qo'qon, 2022.
4. O'rozov J.N. O'zbek tili lingvokriminalistikasi: monografiya. – Toshkent: "Bookmany print" nashriyoti, 2023.